

VÝZNAMNÍ NAŠI BIOCHEMICI – OBEŤAMI NACIZMU: prof. MUDr. František Šimer (1899 – 1943)

Jozef Čársky,

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie,
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Prof. MUDr. F. Šimer (1899 – 1943) – k štúdiu medicíny sa zapísal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1922 - po patich semestroch sa rozhodol pokračovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vynikajúci študent bol demonštrátorom na vtedajšej *propedeutickej klinike chorôb vnútorných*, u prof. MUDr. M. Netouška - po promócií sa stal jeho asistentom. Okrem klinickej praxe venoval sa vybudovaniu chemického laboratória na klinike, bol aj spoluautorom pri tvorbe monografie profesora Netouška - *Klinická fyziológia* (Netoušek a kol., 1945) - do ktorej prispel kapitolou „*Chémie a fyziologicke vlastnosti krve*“. V r. 1930 habilitoval ako súkromný docent - obhajobu dizertačnej práce „*Katabolizmus uhlovodanů v živočíšnych tkáních*“ (publikovaná bola aj v periodiku *Bratislavské lekárske listy*). V roku 1938 bol menovaný mimoriadnym profesorom pre odbor „*fyziológia a terapia chorôb vnútorných*“, a poverený vedením Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu fyziológiu, Lekár-

ske fakulty UK (po prof. MUDr. I. Mačelovi). Bol vynikajúci pedagóg - pre študentov vypracoval trojzväzkové učebné texty - *Experimentálna fyziológia, Metabolizmus a trávenie, a Ladviny* (vyšli r.1941, v reedícii aj 1954). Jeho kolegom, spolupracovníkom a blízkym priateľom bol vtedajší docent MUDr. L. Dérer.

Prof. MUDr. F. Šimer - už v začiatkoch svojej klinickej praxe dospel k poznaniu, že bez dôkladných vedomostí z fyziológie a biochémie nemožno úspešne pokračovať v medicínskom pôsobení. Aj ako klinický odborník - vyznačoval sa znalosťami z matematiky, fyziky a chémie, čo využíval vo svojej klinickej a pedagogickej praxi. Kategoricky presadzoval vedecký základ akéhokoľvek lekárskeho pôsobenia. Jeho záujem o biochémiu vyústil do progresívneho výskumného bádania, keď získal štipendium *Fondu Hallay Steward Trust* na *Courtauld's Institute of Biochemistry* pri Middlesex Hospital v Londýne. Absolvoval ho v r. 1929 -1931 u vtedajšieho predstaviteľa európskej biochémie J.

C. Dodds. Zaradený bol do laboratória pre výskum metabolizmu sacharidov v normálnom a nádorovom tkanive, kde spolupracoval s významným biochemikom F. Dickensom (hlavným organizátorom prvého medzinárodného biochemického kongresu, ktorý sa konal v Londýne). Získané výsledky - publikované v prestížnom periodiku *Biochemical Journal*, vyvolali mimoriadny ohlas. Následne boli prezentované aj v *Annals Reports*, periodiku *Medical Research Council*.

Po návrate zo študijného pobytu sa prof. MUDr. F. Šimer zamerl na klinicko-biochemický výskum – reguláciu dýchania a krvného obehu, kde získal viacero prioritných výsledkov, s trvalou aktuálnosťou. K záujmu o biochémiu podnietil aj svojich žiakov - MUDr. G. Bárdoša (prevzal po ňom funkciu vedúceho ústavu), MUDr. J. Antala (stal sa prednostom fyziologického ústavu fakulty), MUDr. R. Koreca (prednostu Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach - zakladateľa a prvého predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti), aj ďalších.

Lekárska fakulta UK bola ťažko bola postihnutá rozhodnutím prof. F. Šimera v r. 1939 – ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku pre nepriaznivý politicko-spoločenský vývoj - napriek prosbám jeho priateľov a spolupracovníkov. Pôsobil potom ako primár interného oddelenia Mestskej nemocnice v Plzni. Bratislavu navštívil ešte v r. 1941– na pozvanie prof. MUDr. L. Déreera, vtedy prednostu interného oddelenia *Nemocnice Robotníckej štátnej poisťovne*. Mal vtedy aj dve prednášky – „o mechanických faktoroch pri vzniku hypertenzie“ a „o význame izotopov pri štúdiu látkovej premeny“.

Po návrate - prof. MUDr. F. Šimer bol zatknutý gestapom (aj so svojim asistentom MUDr. Hlinkom) - keď ukryvali na klinike členov odbojového hnutia, po atentáte na Heydricha. Väznený bol v berlínskej väznici, a dňa 8. septembra 1943 popravený - krátko pred dorúčením jeho omilostenia (podarilo sa ho u gestapa získať - majetkovou obeťou jeho manželky a zrejme prostredníctvom vtedajších významných osobností na Slovensku).

Manželkou prof. MUDr. F. Šimera bola akademická maliarka Ester Martinčeková – Šimerová (z matkinej strany pochádzala z významnej rodiny Dérerovcov).

LITERATÚRA

1. **Netoušek, M., Šimer, F., Dérer, L.:** *Klinická fyziologie I. Krev.* Praha 1929. 2. Netoušek, M.: Za profesorem dr. Šimerem a dr. Hlinkem. *Čas. Léč. čes.* 84, 1945, č. 41, s. 1497 – 1501.
2. **Dérer, L.:** Za prof. MUDr. Františkom Šimerom. *Bratisl. lek. Listy* 27, 1947, s. 118 -122.
3. **Dérer, L.:** Vedecký profil profesora MUDr. F. Šimera. *Bratisl. lek. Listy* 34, 1954, č. 10, s.1320 – 1325.
4. **Antal, J.:** Prof. MUDr. F. Šimer – ako pedagóg. *Bratisl. lek. Listy* 34,1954. č. 10, s. 1318 – 1320.
5. **Tichý, M., Mikulecký, M., Hulín, I.:** Pamiatke prof. MUDr. F. Šimera. *Bratisl. lek. Listy* 84, 1985, č. 5, s. 614 – 618..
6. **Hulín, I., Tichý, M.:** Prof. MUDr. František Šimer - význačná osobnosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. *Bratisl. lek. Listy* 90, 1989, č. 2, s. 153 -155.
7. **Turský, T., Čársky, J.:** 100 rokov od narodenia prof. MUDr. F. Šimera. *Medicínsky monitor* 1999/3, s. 40.
8. **Černý, R.:** Prof. MUDr. František Šimer byl také zakladatelem biochemie na Slovensku. *Facultas nostra*, Lekárska fakulta Univerzity Kalovej v Plzni, 2015, č. 132–133, s. 9-22.